

ГІРКА ДЕКОРАТИВНИХ СУКУЛЕНТІВ

У статті подано результати створення ділянки і наведено асортимент сукулентних рослин, які пройшли випробування.

Під час створення експозиційної ділянки "Гірка декоративних сукулентів" було поставлено завдання підібрати декоративні форми сукулентних субтропічних рослин для колекційно-експозиційних куртин, щоб ознайомити відвідувачів саду з багатством і своєрідністю флори південних напівпустельних і пустельних регіонів земної кулі і можливостями їх використання в декоративному садівництві [1].

"Гірка декоративних сукулентів" розташована на південному схилі пагорба заввишки 15 м, на вершині якого створено штучний холм заввишки 2,5 м, що збільшує враження гористого характеру рельєфа (рис. 1). З одного боку ділянки зроблено сім, а з другого — дев'ять терас. Зверху до середини пагорба проходить центральна дорога завширшки 1,2 м. На рівні четвертої тераси ця дорога роз'єднується на дві дороги такої самої ширини, які огинають клиноподібний кам'яний розсип, що розширюється до підніжжя гірки до 10 м. Загальна площа гірки — 300 м². Під кам'яним розсипом розташований грот, оповитий виноградом диким — *Parthenocissus Planch.* і гречишкою бульдожуанською *Polygoreum boldshunica*.

Декоративність ділянки забезпечується не тільки пересіченням рельєфом, великою висотою гірки, а й поєднанням зелених насаджень з кам'яним розсипом, формою окремих каменів, сходами, кам'яними лавами, альтанкою. На думку авторів проекту, демонстрування сукулентів на фоні подібного

мікрорельєфу й малих архітектурних форм дасть можливість відвідувачам уявити природу далеких від нас куточків земної кулі.

У перші роки існування гірки у Ботанічному саду практикувалося навесні переносити сукулентні рослини у вазонах з теплиць на гірку і розміщувати їх між камінням. У результаті на літній період у відкритому ґрунті створювали чудові куртини з високорослих видів, сортів і форм сукулентних рослин (рис. 2). Наприкінці літа, коли ночі ставали прохолодними, рослини у вазонах знову заносили в теплицю.

Згодом, після побудови зимового саду, відпала потреба виносити і заносити у теплиці сукулентні рослини. З 2002 р. ділянку декоративних сукулентів почали засаджувати сукулентними рослинами, які в наших

Рис. 1. Схема "Гірки декоративних сукулентів":
1—9 — нумерація терас

Рис. 2. Фрагмент "Гірки декоративних сукулентів", 1960 р.

кліматичних умовах добре переносять зими. Однак обмежена кількість видів тропічних сукулентів, які можуть рости в метеорологічних умовах м. Києва, і невелика площа ділянки не давали змоги відтворити ландшафт Мексики, Аргентини або Північної Африки. Проте окремі характерні ділянки і мікропейзажі в поєднанні з мікрорельєфом створювали враження природних пустель.

Для колекційної експозиції на гірці декоративних сукулентів підібрано і висаджено 38 таксонів сукулентних рослин, зокрема 26 видів, сортів і форм очитків, 6 — молодила, 1 — ехеверії з родини товстянкові; 2 — опунції, 2 — молочаю з родини молочайні; юкку з родини лілійні (*Echeverium agavoides* Lem., *Euphorbia mursinoides*, *E. murtinii*, *Opuntia phocacothae* v. *comonenica*, *Sedum album* Ininn, *S. acre* Ininn, *S. dasyphyllum* L., *S. kamtschaticum* Tiscn et. Mey, *S. hybridum* L., *S. pachyphyllum* Rose, *S. pachyolodas* L., *S. palmeri* S. Watter, *S. lydium*, *S. eversii* Lo-deb, *S. nubbaumeriana* Bitter, *S. telephium* L.,

S. thahlii Solns, *S. trelleasis* Rose, *S. morgani-anum* E. Walthg, *S. reflexum* L., *S. rubens* Linn, *S. rubrotinctum* Elausen, *S. sieboldii* 'Marsch Sweet', *S. spurium* Bieb, *S. spurium* 'Tricolor', *S. spurium* 'variegatum' Hort, *S. spectabile* 'Borean', *S. spectabile* 'Carmen', *S. spectabile* 'Brillant', *Sempervivum soboligerum* Sims, *S. glaucum* Tenore, *S. tectorum* L., *S. hybridum* hort, *S. arachnoides* L., *S. sp.*, *Yucca filamentosa* L.

Для надання ділянці більшої декоративності було висаджено понад 30 таксонів квітниково-декоративних рослин. Декоративність гірки зберігається з квітня, коли починають цвісти резуха альпійська, ясколки, флокс шолудивий, а потім очитки, і до вересня, коли зацвітають жоржини, ешольція, аліссум, портулак, петунія, багаторічні айстри та інші рослини.

Експозиційна ділянка "Гірка декоративних сукулентів" має як наукову, так і практичну цінність. Щорічно її відвідує велика кількість людей.

1. Сад над Дніпром: Путівник по ЦРБС АН УССР. — К.: Наук. думка, 1968. — 107 с.

А.Д. Дяченко

Национальный ботанический сад
им. Н.Н. Гришко НАН Украины,
Украина, г. Киев

ГОРКА ДЕКОРАТИВНЫХ СУККУЛЕНТОВ

В статье представлены результаты создания участка и приведен ассортимент суккулентных растений, прошедших испытания.

A.D. Djachenko

M.M. Gryshko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

THE HILL OF ORNAMENTAL SUCCULENTS

The article deals with results of plot making. The list of the assortment of succulent plants, which have been put to the test, are given.